

9. *Rodzinskij D.L.* Absolyutnyj kod kul'tury i fraktal'naya teoriya myshleniya. M.: URSS, 2020.
10. *Rodzinskij D.L.* Racional'nost' v filosofii i nauke. Proiskhozhdenie. Opredelenie. Vidy. M.: Lenand, 2024.
11. *Rubinshtejn S.L.* O myshlenii i putyah ego issledovaniya. M.: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1958.
12. *Solso R.* Kognitivnaya psihologiya. M.: Trivola, 1996.
13. *Halpern D.* Psihologiya kriticheskogo myshleniya. SPb.: Piter, 2000.

К.Н. ХОЛОДНОВА

**Достоевский и Фуко: русский юродивый
и западный безумец***

Аннотация. В статье рассматривается феномен юродства у Ф.М. Достоевского и безумия у М. Фуко, в результате чего получен вывод о различии между западным безумцем («шизофреником» Фуко) и русским юродивым как фигурой предельного покаяния, не говорящим на одном языке с миром, а говорящим от имени Бога, не являясь при этом сумасшедшим. Безумие, согласно Фуко, несет в себе компонент свободы, благодаря наличию которого безумец начинает говорить с миром на собственном языке. В то же время сама возможность возникновения безумия обеспечивается наличием порядка, основанного на разуме. Русская философская традиция — как та, которая не говорит на языке истины и лжи — на месте безумца концептуализирует юродивого.

Ключевые слова: философская антропология, Ф.М. Достоевский, раздвоение, реальность, юродство, безумие, М. Фуко.

Abstract. The article examines the phenomenon of foolishness in F.M. Dostoevsky and madness in M. Foucault, as a result of which a

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Холоднова К.Н. Достоевский и Фуко: русский юродивый и западный безумец // *Философия хозяйства*. 2024. № 4. С. 204—212. DOI:

conclusion is drawn about the difference between a Western madman («schizophrenic» Foucault) and a Russian fool as a figure of ultimate repentance, who does not speak the same language with the world, but speaks in the name of God, without being crazy. Insanity, according to Foucault, carries a component of freedom, thanks to which the madman begins to speak to the world in his own language. At the same time, the very possibility of insanity is ensured by the existence of an order based on reason. The Russian philosophical tradition, like the one that does not speak the language of truth and lies, conceptualizes the fool in the place of the madman.

Keywords: philosophical anthropology, F.M. Dostoevsky, bifurcation, reality, foolishness, madness, M. Foucault.

УДК: 740
ББК: 87.52

Введение

Несмотря непрекращающийся интерес к героям-юродивым в творчестве Ф.М. Достоевского и к безумцу М. Фуко, до сих пор они мыслились как тождественные и не была проведена демаркационная линия между ними. Кроме того, юродивые у Достоевского почти не получили философского осмысления. В обыденном сознании за юродивыми закрепилась слава сумасшедших. В целом ряде европейских языков сегодня юродивый и сумасшедший обозначаются одним и тем же словом, например: в английском языке — это fool, во французском — faible d'esprit и т. д. Все это способствовало тому, что осмыслять юродство как отдельный феномен стало невозможно внутри европейской интеллектуальной традиции и возможно в русской. Одной из первых масштабный философско-антропологический анализ юродства провела Н.Н. Ростова в своем исследовании «Человек обратной перспективы: философско-антропологическое исследование феномена юродства Христа ради».

Западный безумец

В своей книге «История безумия в классическую эпоху» М. Фуко настаивал на том, что безумие предполагает некую основополагающую свободу: «...в сущности безумие было возможно лишь в той мере, в какой непосредственно вокруг него существова-

ло пространство свободы, зазор, позволявший субъекту самому говорить на языке собственного безумия и конституировать себя как безумца» [10, 598—599]. Отсюда следует, что безумец — это тот, кто достаточно свободен для того, чтобы говорить на собственном языке, а разумный — недостаточно и поэтому вынужден говорить на языке других. Безумец позволяет говорить себе то, что не согласовано с реальностью, а соотносится с его внутренними чувствами. «Истина безумия состоит в автоматизме, чуждом всякой последовательности; и чем более беспричинен поступок, тем больше вероятности, что он порожден самим безумием», — пишет Фуко, понимая под беспричинностью поступка отсутствие внешней детерминации [10, 607]. Что отсюда следует? Безумец подчиняется внутренней детерминации, игнорируя внешнюю. Что появляется вместе с безумцем? «Трехчленная — человек, его безумие и его истина — антропологическая структура» [10, 610], которая вытеснила такие бинарные структуры неразумия, как истина и заблуждение, день и ночь, мир и фантазм. О чем говорит нам безумие? «Об истине человека, об истине, которая предшествует ему, служит ему основанием, но способна его уничтожить, — поскольку истина эта открывается человеку лишь в катастрофе безумия и ускользает от него при первых же признаках примирения» [10, 617]. То есть человек становится истиной для самого себя лишь тогда, когда он безумен, и перестает быть истиной, если примиряется с миром. Потому что примириться с миром — значит существовать по законам этого мира, а не по своим собственным. Значит отказаться от своего «я», которое создано как мнимость, в пользу того «я», которым тебя наделяет мир. Значит начать согласовывать свою мысль с бытием, а не бытие со своей мыслью. Значит быть разумным, а не быть грезящим. Ведь «грезы — самая раскрывшаяся сущность человека, самый частный, самый личный процесс его жизни» [11, 173]. За то, чтобы быть нормальным, человек платит отказом от своего двойника, своего языка и картины мира. В каком мире появляется безумец? В мире европейской философии, где речь идет о субстанциальном дуализме человека. Если раздвоенность предполагает разделение на душу и тело, то мысль о бытии всегда должна быть согласована с бытием, как нам завещал Парменид, в противном случае ты становишься безумным. В русской же философии безумие — это бред, на языке кото-

рого Бог. Западный человек узнавал себя, глядя на безумца, русский — на юродивого.

Русский юродивый

В русской интеллектуальной традиции на месте безумца появляется юродивый как фигура предельного покаяния, как тот, кто не говорит на одном языке с миром, а говорит от имени Бога, но не является при этом сумасшедшим. Через него русский народ себя понимал. Смысл юродства заложен в послании апостола Павла: «Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость, мира сего есть безумие пред Богом, как написано: “Мы безумны ради Христа”» (Кор. 1: 4—10). Если обратиться к трактовкам юродивых именно в пространстве творчества Достоевского, то мы увидим, что внутри самой традиции существуют различные трактовки юродивых у Достоевского. Например, для М.М. Бахтина юродство — это форма эстетизма с обратным знаком [1, 397]. Напрямую полемизирует с ним Г.С. Померанц, который считает, что между эстетизмом и юродством нет ничего общего, а «подлинное юродство так же серьезно, как распятие» [8, 21]. Отметив несколько существующих трактовок, мы собираемся анализировать юродство у Достоевского как антропологический феномен.

Отсутствие элемента сумасшествия в юродстве нарочито подчеркивается Достоевским в образе Алеши Карамазова, который был «непременно из таких юношей вроде как бы юродивых» [4, 24], вовсе не фанатик или мистик, но «человек странный и даже чудак» [4, 7]. Далее Достоевский объясняет, что именно чудак «носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи — все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него оторвались» [4, 7]. О каком целом идет речь? О соборе. Кроме того, Достоевский упорно и не единожды подчеркивает, что Алеша вовсе не был ни глупцом, ни человеком необразованным, за коего его можно было бы счесть. Он даже был реалистом больше, чем все остальные. Он был просто как-то по-особенному задумчив, как будто его мучил какой-то внутренний вопрос, к которому другие люди даже никогда не обращаются внутри себя. Он лишь мечтал о том, чтобы на земле стали жить по законам неба, а тайну этого носил в

себе старец Зосима: «...в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети божии, и наступит наконец настоящее царство Христово» [4, 35]. Алеша чуждается говорить с обществом на его языке. Ведь оно говорит о деньгах или о женщинах. В первом случае Алеша просто молчит, а во втором — закрывает уши и хочет убежать. Зато Алеша говорит Ивану, который терзает себя идеей, что это он толкнул Смердякова отца убить, а значит, сам и убил, что его Бог послал с ним говорить, чтобы сказать брату, что тот невиновен, не он убийца отца.

Таким образом, мы утверждаем, что юродство как феномен кроется в двойственности человеческой природы, которая в русской интеллектуальной традиции, в частности у Ф.М. Достоевского, понимается как разделение человека внутри одного его сознания: юродивый — это тот, кто одновременно выше себя и ниже себя. И самое главное — это тот, кто положил себя в основание самого себя, отказавшись согласовывать себя с обществом. Кроме того, фигура юродивого не имеет ничего общего с фигурой безумца, который детерминирован внешним причинением и не может говорить на своем языке. Безумец подчинен реальности, юродивый получает свободу от реальности и получает ее через Бога.

Князь Мышкин: образ вполне прекрасного человека

31 декабря 1867 г. Ф.М. Достоевский писал своему другу А.Н. Майкову, что его измучила идея «изобразить вполне прекрасного человека» [7, 211], которая впоследствии, как известно, нашла свое воплощение в образе князя Мышкина. Мысль эту для воплощения Достоевский считал крайне сложной, ведь «прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы — еще далеко не выработался» [7, 222]. Позднее в планах к роману Достоевский писал, что одна из его задач состоит в том, чтобы изобразить «двойственность глубокой природы» [6, 181]. Результатом реализации всех этих задач и явился образ князя Льва Николаевича Мышкина.

Итак, князь Мышкин возвращается в Россию из Швейцарии, где долго лечился от припадков на деньги своего благодетеля Павлищева. Возвращается он практически без денег, а из вещей у него с

собой только маленький узелок. Кроме того, одет он не по погоде. На окружающих князь повсеместно производит впечатление странное: сначала к нему относятся настороженно, как к человеку, который, исходя из своего положения, заинтересован в том, чтобы что-то через других получить, затем, обнаруживая небывалую простодушность его характера и отсутствие меркантильных мыслей, все невольно проникаются к нему симпатией. Однако эта симпатия тоже не совсем обычная. Это будто симпатия к наивности и простодушию ребенка, смешанная с удивлением от того, что она вообще возможна во взрослом человеке. В конечном счете чаще всего такая наивность князя объясняется героями его болезнью. Стоит заметить, что именно тот факт, что князь — эпилептик, не позволяет причислять его к классическим христианским юродивым. Эту же позицию разделяет Симонетта Сальвестрони — известный русист, профессор Университета Кальяри. Она утверждает, что «болезнь приостановила его (князя Мышкина. — *К.Х.*) развитие и сохранила его невинным, как ребенок, не ведающим тоски и противоречий взрослых» [9, 88—89]. В пользу этой версии говорит и рассказ князя о том, что лучшими друзьями его в Швейцарии были дети.

Впервые в романе юродство Мышкина замечает Рогожин: «...совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит!» [5, 39], прощаясь со Львом Николаевичем после первой встречи. Интересным становится то, что это замечание Рогожин обронил в ответ на признание князя в том, что тот никогда не знал женщин. То есть в данном случае «юродивый» будет иметь значение, скорее, «не такой, как все». И вот «не такой» князь будет задумываться над множеством странных вещей: в одном из многочисленных разговоров, которые они вели вдвоем впоследствии, он будет рассказывать Рогожину о встрече с человеком в поезде. О нем князь слышал и ранее, как о человеке ученом и убежденном атеисте. И вот он долго и обстоятельно объяснял князю, почему он в Бога не верует. Мышкин замечает, что он все будто не о том говорил, как и все прочие атеисты, с которыми он когда-то разговаривал: «...все мне казалось, что и говорят они и в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду и кажется, что про то» [5, 288]. А про то, по Мышкину, говорят, когда замечают, что радость Бога в отношении

человека похожа на радость матери, впервые увидевшей улыбку своего ребенка.

На протяжении всего произведения князь Мышкин постоянно ведет себя неразумно. Он предлагает Настасье Филипповне выйти за него замуж, однако совсем не по той причине, по которой люди обычно вступают в брак: он собирается ее спасти и лечить. Большинство героев романа так или иначе лично заинтересованы в браке Настасьи Филипповны с Ганей Иволгиным. Ганя хочет денег, потому что они, по его убеждению, даже неоригинального человека оригинальным сделают. Тоцкий хочет избавиться от власти Настасьи Филипповны над собой, генерал Епанчин — выдать за Тоцкого свою дочь, а Рогожин — сделать Барашкову своей женой. И только князь Мышкин руководствуется в этой истории, как, впрочем, и во всех остальных, убеждениями явно не личными и совсем никому не понятными. Более того, на протяжении всего романа, будучи участником всех происходящих в нем событий, никакой разумной выгоды он не получает ни разу. Многие исследователи сближают Мышкина с Христом на основании письма, в котором Достоевский отмечал, что идеалом человека на земле выступал Христос. Однако здесь нужно понимать, что князь все же человек. Что мог вложить Достоевский в человека, взяв это от Христа? Жизнь «неотмирными» смыслами. По этому поводу Г.С. Померанц замечает: «...эпилепсия, по-видимому, одна из болезней, истончающих плоть и дающих чему-то высунуться сквозь нее. Но чему именно? У Мышкина — Богу. У Смердякова — дьяволу» [8, 197]. Мышкин пренебрегает деньгами, положением, общественными устоями и выгодами. Он, как писал Г.С. Померанц, появился из тоски грешников по святости. На протяжении всего романа мы наблюдаем, что князь вроде как со всеми, но одновременно и ни с кем. Он пренебрегает действительностью и отказывается встраиваться в общество, главным условием пребывания в котором становится необходимость говорить на языке Другого. Заметим также, что идиотом князя называют не тогда, когда он делает что-то неадекватное, он этого совсем и не делает, а тогда, когда он совершает что-то, что в обществе по молчаливому согласию непозволительно. Например, именно так реагирует Ганя на тот факт, что князь рассказал его домашним о портрете Настасьи Филипповны. То есть для того, чтобы в обществе прослыть идио-

том, достаточно нарушать те законы, которые в нем установлены. Ведь, как писал М. Фуко, безумие возможно лишь в соотношении с порядком, который основан преимущественно на разуме. Такой порядок не подходит князю Мышкину, который определяется его внутренним миром, и он не может стать частью чего-то.

Таким образом, получается, что условием юродства князя Мышкина становится его невозможность вписаться в существующие в мире порядки. Попадая в общество, он ведет себя часто как слон в посудной лавке: рассказывает странные истории про смертную казнь, дружит с детьми и говорит не те вещи не тем людям и не в то время. Невозможность для князя Мышкина отказаться от своего языка ради сцепления с другими делает его изгоем и часто даже идиотом в глазах общества.

Заключение

Один из законов юродства, согласно Ф.И. Гиренку, состоит в том, «чтобы говорить правду и объявлять неправдой все, что не находит отклика в твоём чувстве» [2]. Это значит, что мир юродивого будет распадаться на реальность и грезу, тогда как в желании шизофреника они будут совпадать. Анализируя образ Алеши Карамазова, мы приходим к выводу, что Достоевский, видя внешнее сходство безумца с юродивым, нарочито подчеркивает разумность и образованность своего героя для того, чтобы отделить второго от первого.

Литература

1. *Бахтин М.М.* Проблемы поэтики Достоевского. М.: Изд-во «Э», 2017. 640 с.
2. *Гиренок Ф.И.* Безумие галлюцината, безумие поэта // Журнал «Нож». 28 февраля 2023 г.: URL: <https://knife.media/sylphida/> (дата обращения: 30.09.2023).
3. *Гиренок Ф.* Фигуры и складки. 2-е изд. М.: Академический проект, 2014. 244 с.
4. *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. 832 с.
5. *Достоевский Ф.М.* Идиот. М.: Эксмо, 2021. 800 с.

6. *Достоевский Ф.М.* Из архива Ф.М. Достоевского. Идиот. Неизданные материалы / Под ред. П.Н. Сакулиной, Н.Ф. Бельчиковой. М.; Л.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1931. 319 с.
7. *Достоевский Ф.М.* Письма 1861—1871. М.: T8RUGRAM, 2018. 460 с.
8. *Померанц Г.С.* Открытость бездне. Встречи с Достоевским. 3-е изд., доп. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 416 с.
9. *Сальвестрони С.* Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского / Пер. с ит. М.: Изд-во ББИ, 2015. 258 с.
10. *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. М.: АСТ, 2010.
11. Troxler I.P.V. Blicke in das Wesen des Menschen. L. Legare Street Press, 2022. 276 p.

References

1. *Bahtin M.M.* Problemy poetiki Dostoevskogo. М.: Изд-во «Е», 2017. 640 с.
2. *Girenok F.I.* Bezumie gallyucinata, bezumie poeta // ZHurnal «Nozh». 28 fevralya 2023 g.: URL: <https://knife.media/sylphida/> (data obrashcheniya: 30.09.2023).
3. *Girenok F.* Figury i skladki. 2-e izd. М.: Akademicheskij proekt, 2014. 244 с.
4. *Dostoevskij F.M.* Brat'ya Karamazovy. SPb.: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2023. 832 с.
5. *Dostoevskij F.M.* Idiot. М.: Eksmo, 2021. 800 с.
6. *Dostoevskij F.M.* Iz arhiva F.M. Dostoevskogo. Idiot. Neizdannye materialy / Pod red. P.N. Sakulinoj, N.F. Bel'chikovej. М.; Л.: Gos. izd-vo hud. lit-ry, 1931. 319 с.
7. *Dostoevskij F.M.* Pis'ma 1861—1871. М.: T8RUGRAM, 2018. 460 с.
8. *Pomeranc G.S.* Otkrytost' bezdne. Vstrechi s Dostoevskim. 3-e izd., dop. М.; SPb.: Centr gumanitarnyh iniciativ, 2017. 416 с.
9. *Sal'vestroni S.* Biblejskie i svyatootecheskie istochniki romanov Dostoevskogo / Per. s it. М.: Изд-во ББИ, 2015. 258 с.
10. *Fuko M.* Istoriya bezumiya v klassicheskuyu epohu. М.: AST, 2010.